

Contribuição à Consulta Pública sobre o Marco de Referência de Sistemas Alimentares e Clima para as Políticas Públicas

Danielle Mendes Thame Denny

A quem puder interessar no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome,

Gostaria de trazer minhas contribuições na condição de pesquisadora vinculada ao Research Centre for Gas Innovation (RCGI/USP) e ao Centro de Pesquisa em Carbono na Agricultura Tropical (CCARBON/USP), advogada desde 2001, doutora em Direito Ambiental Internacional Econômico, com foco em governança climática e soluções baseadas na natureza, pela Universidade Católica de Santos, com período sanduíche na Universidade de Yale (EUA), no departamento de Global Governance, atualmente realizando pós-doutorado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), investigando os desafios jurídicos, políticos e de governança para a restauração de pastagens como estratégia de mitigação das mudanças climáticas no Brasil. As posições aqui externadas são técnicas e pessoais, e não refletem necessariamente o posicionamento das instituições às quais estou vinculada.

Gostaria de começar parabenizando a iniciativa (corresponde ao item "1.1 Introdução" do documento da consulta). É de suma importância o esforço conjunto dos ministérios envolvidos em construir um marco que reflita o compromisso do Brasil em se tornar uma potência global na transição ecológica. Tal ambição exige articulação estratégica, visão de longo prazo e integração efetiva entre políticas públicas de combate à fome, proteção ambiental, promoção da agricultura sustentável e inclusão produtiva.

Parabenizo a iniciativa do Governo Federal pela elaboração do Marco de Referência de Sistemas Alimentares e Clima, especialmente pela abordagem transdisciplinar entre os Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e da Agricultura e Pecuária (MAPA). Essa articulação interministerial representa um passo essencial para a construção de sistemas alimentares sustentáveis, resilientes e alinhados às metas climáticas do Brasil. Deve ser reforçada e institucionalizada.

Relacionando-se ao item "3.3 Governança e arranjos institucionais" do documento da consulta) sugiro que o Marco estabeleça de forma clara o compromisso com a criação de uma governança interministerial permanente e estruturada, com participação ativa das pastas já citadas e de outras pastas relevantes como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O uso do referencial teórico de Ben Cashore sobre governança ambiental, especialmente seu modelo de Non-State Market-Driven Governance¹, que pode apoiar a otimização da

¹ CASHORE, Benjamin *et al*, The Role of Market Forces Across Multiple Pathways, *in*: PANWAR, Rajat; KOZAK, Robert; HANSEN, Eric (Orgs.), **Forests, Business and Sustainability**, London ; New York: Routledge, 2015; CASHORE, Benjamin *et al*, Policy design for biodiversity: How problem

atuação estatal em problemas complexos como a transição para sistemas alimentares sustentáveis e integrados com a agenda climática. Esse modelo também permite refletir sobre como a atuação de certificadoras, sistemas de rastreabilidade e autoridades privadas pode contribuir para assegurar critérios socioambientais e de direitos humanos dentro das cadeias produtivas, sem onerar o estado.

No item "3.4 Instrumentos e mecanismos de implementação" e também ao "Eixo 2: Infraestrutura e apoio à produção", para que a bioeconomia circular sustentável ganhe escala e viabilidade econômica, é fundamental o fortalecimento dos serviços de extensão rural e de cadeias de distribuição e logística. Isso precisa ser mais ressaltado no marco para se tornar uma orientação de política concreta. Quem sabe a construção de iniciativas de parceria público privada para suprir a escassez de pessoal e recurso e diminuir a dependência de subsídios públicos no médio e longo prazo com o fortalecimento dessas estruturas, viabilizando a autonomia econômica dos pequenos e médios produtores.

No "Eixo 1: Produção e consumo sustentáveis" um ponto crucial é que a redução do uso de fertilizantes e defensivos químicos deve ser acompanhada de uma abordagem científica e agrônoma da saúde do solo. Sem uma análise agrônoma adequada, não é possível estabelecer como diretriz a simples redução do uso de insumos químicos. Em muitos casos não se trata apenas de eliminar insumos, mas de resgatar a saúde do solo e para tanto é preciso compreender a dinâmica dos ecossistemas, inclusive o existente abaixo do solo e promover a atividade microbiológica, corrigindo também as propriedades físicas do solo quando necessário. Isso exige a ampliação do acesso a análises laboratoriais de solo, formação técnica e assistência especializada para interpretação e aplicação das soluções com base em conhecimento agrônomo atualizado.

O Marco também deve reconhecer o papel essencial da restauração de áreas degradadas com base em princípios da agricultura regenerativa e da pecuária de baixa emissão, que contribuem não apenas para a segurança alimentar, mas também para a segurança climática. É importante evitar uma visão restrita de que apenas sistemas alimentares vegetais seriam sustentáveis. Análises de ciclo de vida do berço ao túmulo demonstram que sistemas pecuários bem manejados, integrados a pastagens recuperadas e com rastreabilidade, também oferecem balanços positivos em emissões, biodiversidade e serviços ecossistêmicos.

O Marco deve reconhecer e estimular uma ampla variedade de técnicas de agricultura sustentável, não se limitando à agroecologia. Com base nas proposições de Rattan Lal ², destacam-se: integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF); plantio direto, no verde e cobertura de solo; adubação orgânica e manejo regenerativo do solo; plantios consorciados com mix de plantas de cobertura; sistemas silvipastoris com áreas de pousio melhoradas; recuperação de pastagens degradadas; técnicas de gestão hídrica e controle de erosão; restauração ecológica produtiva com espécies nativas.

conception drift undermines "fit-for-purpose" Peatland conservation, **Policy and Society**, p. puae019, 2024.

² LAL, Rattan, Regenerative agriculture for food and climate, **Journal of Soil and Water Conservation**, v. 75, n. 5, p. 3, 2020.

Assim, a promoção da ciência, tecnologia e inovação, que alinha-se ao item "3.2 Produção e sistematização de evidências" e ao Eixo 4: Conhecimento e inovação, é de suma importância. O Marco precisa reforçar o papel estratégico da ciência e tecnologia, orientando as políticas públicas para a ampliação do apoio a centros de pesquisa, startups de bioeconomia circular sustentável, biotecnologia e digitalização da agricultura, garantindo que pequenos produtores tenham acesso a inovações e possam participar da nova economia verde.

No "Eixo 3: Regulação e fiscalização" a crescente exigência internacional por rastreabilidade, como estabelecido pelo regulamento europeu EUDR, torna urgente a estruturação de sistemas nacionais robustos e integrados. A promoção da rastreabilidade também é ferramenta essencial para garantir o cumprimento da legislação ambiental brasileira e deve ser contemplada no Marco como uma prioridade transversal.

Além de tudo isso no item 4. Conclusão e próximos passos") o Marco de Referência precisa ser disponibilizado em uma versão sintética e acessível, com linguagem direta voltada para tomadores de decisão e gestores públicos, facilitando sua aplicação em políticas setoriais e territoriais. Um documento com quase uma centena de páginas corre o risco de perder seu potencial orientador para políticas públicas e se tornar apenas mais um texto técnico, mesmo que institucional.

Coloco-me à disposição para colaborar com o aperfeiçoamento da proposta e reitero o reconhecimento pela iniciativa interministerial que inaugura um novo patamar de integração entre sistemas alimentares, políticas climáticas e justiça socioambiental no Brasil.

Atenciosamente

Piracicaba, 18 de junho de 2025

Danielle Mendes Thame Denny

Agradecimentos

Agradeço o apoio do RCGI – Research Centre for Gas Innovation, localizado na Universidade de São Paulo (USP) e financiado pela FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (2014/50279-4 e 2020/15230-5) e Shell Brasil, e a importância estratégica do apoio dado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) através do incentivo regulatório de P&D. Agradecimentos também ao apoio do Centro de Pesquisa em Carbono na Agricultura Tropical (CCARBON) da Universidade de São Paulo, patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP # 21/10573-4).